

Ciencia que protege:

vacunarte cuida de ti y de todos

Número
06
2025

Dirección de Investigación y Desarrollo
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

Ciencia que protege

vacunarte cuida de ti y de todos

Dr. Miguel Betancourt Cravioto (miguel.betancourtc@anahuac.mx)
Escuela de Medicina

Las vacunas representan uno de los mayores logros científicos de la humanidad: entrenan al sistema inmunológico exponiéndolo de manera segura a una versión debilitada o inactivada de un germen, permitiéndole aprender, recordar y actuar con rapidez cuando realmente importa. Cada año se aplican más de 5,000 millones de vacunas en el mundo, salvando millones de vidas y evitando innumerables casos graves de enfermedad.

Las vacunas son ciencia en acción: ayudan a reducir el riesgo de desarrollar cuadros graves de enfermedades y, al mismo tiempo, protegen a tu familia, a tus compañeros y a la comunidad, incluyendo a las personas que no pueden ser vacunadas.

Las vacunas disponibles en esta temporada son: tetravalente contra influenza y vacuna actualizada contra la principal cepa circulante actualmente de COVID-19. Para quienes se vacunan por primera vez se aplican dos dosis con intervalo de cuatro semanas, mientras que quienes ya cuentan con esquemas previos solo requieren una dosis de refuerzo.

En México, la Secretaría de Salud impulsa la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026 contra influenza y COVID-19, dos virus que aumentan su circulación en estos meses y causan cuadros respiratorios graves, hospitalización y muerte a cualquier edad, sobre todo en personas mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Ambas vacunas son eficaces y seguras, y se pueden aplicar juntas en la misma visita al médico, una vacuna en cada brazo. Los efectos secundarios suelen ser leves: dolor y enrojecimiento en el sitio de aplicación, ligero malestar y elevación moderada de la temperatura.

Vacunarse al inicio de la temporada mejora la protección antes del pico de circulación de estos virus y ayuda a reducir la intensidad de la epidemia. Sin embargo, no olvides que además de la vacunación, debes mantener otras medidas de prevención del contagio: uso de cubrebocas si estás enfermo y lavado constante de manos.

Vacunarse no es solo una decisión personal, sino un acto de protección colectiva.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS VACUNAS?

Adaptado por el autor de: HealthDirect Pharmacy Services. (2020, December 3). *Vaccines – What they are and how they work.* <https://www.hdrxservices.com/vaccines/>

Para saber más:

Secretaría de Salud. (2025, septiembre 30). [Lineamientos de la campaña de vacunación para la temporada invernal 2025-2026](#). Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.

Gonal, B. N., Dalbanjan, N. P., Kadapure, A. J., Shubham, K. R., Praveen Kumar, S. K., & Arakera, S. B. (2025). [Present and future prospects of vaccines: Protecting humanity against emerging and re-emerging infectious diseases](#). Indian Journal of Medical Microbiology, 56, Article 100908.

Descarga este bitn en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17714541>